

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA TIBBIYOT

Turaqulova Sitora Nizomiddin qizi

Osiyo texnologiyalar universiteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17129354>

Annotatsiya. O'zbek davlatchiligida yorqin iz qoldirgan Amir Temur va temuriylar davrida XIV asrning ikkinchi yarmidan XVI asrgacha bo'lgan davrda ijtimoiy-siyosiy, madaniy soha bilan birgalikda tibbiyot sohasining ham rivojlanganligi tarixiy dalillar asosida o'rganilgan. Bu sohada tajribali hakim va tabiblar faoliyat yuritgani, ularning tibbiyot sohasi bo'yicha olib borgan izlanishlari natijasida yozilgan asarlar buning yaqqol namunasidir.

Kalit so'zlar: "Kitob gumbazi", hakim, "Dor ush-shifo", mo'g'ullar, Alisher Navoiy, "Temur tuzuklari", Mansur ibn Muhammad Yusuf, Tojiddin Hakim, ko'z katarakti, operatsiya, jarroh, dorilar, Mavlono Fayzulloh Tabrizi Kermoniy, majmua, "Shifohiya", "Bahr al-Havvos".

XIV asrning ikkinchi yarmida O'zbekiston hududida markazlashgan yirik temuriylar saltanati vujudga keladi. Bu ulkan saltanatning asoschisi buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur hisoblanadi. Amir Temur mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayotning rivojiga katta e'tibor beradi. Bu davrda mamlakatni obodonlashtirish uchun saroylar, masjidlar, karvonsaroylar, yo'llar, ko'priklar barpo etish bilan birga, kasalxonalar, shifoxonalar va dorixonalar barpo qilgan. Bu esa Amir Temur va temuriylar davrida san'at, adabiyot bilan bir qatorda tibbiyot sohasi ham rivojlanganidan dalolat beradi. Hatto Amir Temurning o'zi ham riyoziyot, falakiyot bilan birgalikda tibbiyot sohasini ham o'rganadi. Amir Temur davrida olim va fozil kishilarni qo'llab - quvvatlaydi. Temuriylar davridagi tibbiyot undan oldingi Qoraxoniylar va Somoniylar tibbiyotining davomi hisoblanmaydi. Chunki, Somoniylar va Qoraxoniylar bilan temuriylar o'rtasida butun bir vayronagarchilik yotadi. XIII asrda mo'g'ullarning bosqini natijasida shaharlar, qishloqlar, kasalxonalar vayron etiladi va tabiblar qatl qilinadi. Amir Temur davrida esa qayta tiklanadi va madrasalarda boshqa bilimlar qatori tibbiy bilimlar ham o'qitila boshlaydi. Bu haqida "Temur tuzuklar" da ham shunday yoziladi: "Men amr etdimki, katta-kichik har bir shaharda masjid-madrasa va xonaqoh bino etsinlar, faqir-u miskinlarga langarxonalar solsinlar. Kasallar uchun kasalxonalar qurdirsinlar va ularda ishlash uchun tabiblar tayinlansin,"-deb yozilganligi buning yaqqol namunasi hisoblanadi¹.

Amir Temur davrida Samarqandda "Do rush-shifo" deb ataluvchi kasalxonalar barpo qilinadi. Bu kasalxonaga o'sha davrning mashhur hakimlaridan Mir Said Sharifni (1330-1414) boshliq qilib tayinlaydi. Shifoxonada yana bir ko'zga ko'ringan hakim-Mansur ibn Muhammad Yusuf ishlagan. Bu olim "Kitob gumbazi"da saqlanayotgan tibbiy kitoblarga sharh yozgan. O'zi ham bir nechta kitob tasnif etgan. Bizga bu muallifning "Odam gavdasining tuzilishi", "Mansurning to'liq to'plami" va "Giyosiya" nomli asarlari ma'lumdir. Ushbu davrda Temurning shaxsiy tabibi Mavlono Fayzulloh Tabriziy ham bo'lib, u Amir Temurning harbiy yurishlarida ham yonida bo'lgan hakim hisoblanadi. Ushbu davrda "Dor ush-shifo" da faoliyat olib borgan yana bir tabib Darvish Ali hisoblanadi. U kasalliklarni aniqlash va davolash bo'yicha yangiliklar kiritgan hisoblanadi. Darvish Ali "Dor ush-shifo" da xizmat qilgan va saroy amaldorlarini davolagan. Uning "Kishilarga eslatma" nomli tibbiy asari mavjud bo'lib, bu asarda muallif salomatlikni saqlash va kasalliklarni davolash haqida so'z yuritadi.

¹ "Temur tuzuklari" Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. T.1991. 111-bet

Amir Temurdan so'ng uning avlodlari ham tibbiyot sohasiga katta e'tibor qaratadi. Ayniqsa Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug'bek davrida tabobat sohasi ancha rivojlanib tabib va hakimlar faoliyat yuritadi. Ulug'bek davrida Samarqandda bir kasalxona qurdirib, unda ishlash uchun Kirmondan tabib Burxoniddin Nafis ibn Avazni taklif etiladi. U Ulug'bekning saroy tabibi vazifasini ham bajaradi. Burxoniddin Nafis ibn Avazning "Dori tayyorlash san'ati" nomli asari ham bo'lgan bu kitobda muallif oddiy va murakkab dorilar retseptini tuzish, ularni tayyorlash va ishlatish usullarini bayon etadi. Tojiddin Hakim ham ushbu davrda faoliyat yuritgan bo'lib, tabiblar orasida mohir jarroh bo'lgan. U ancha murakkab operatsiyalarni ham qilgan. Ko'z kataraktasini operatsiya yo'li bilan davolagan. U operatsiya vaqtida turli xil mikroblar tushmasligi uchun asbob uskunalarini olovda qizdirib olgan va ulardan foydalangan. Operatsiya vaqtida esa piyozni maydalab to'g'ratib qo'yib, unga qo'lini tez-tez botirib turgan. Ulug'bek davrida boshqa fanlar qatori tibbiyot sohasi ham ancha yuksaladi. O'sha davrda ko'p tabiblar paydo bo'ladi.²

Temuriylar davridagi tibbiyot XV asrning ikkinchi yarmida juda yuksak darajaga ko'tarildi. Bu davrda mamlakatda temuriylardan bo'lgan Husayn Bayqaro podshoh bo'lgan. U o'qimishli, bilimli shoh edi. Har xil fanlarga qiziqqan, olim va fozillarni qo'llab quvvatlagan. Bayqaroning saroyida Ne'matullo ibn Faxriddin Kermoniy, Abdulhay Ziyoradgohiy, Muhammad Husayn ibn Mirquvoniddin kabi hakimlar faoliyat yuritgan. Ne'matullo ibn Faxriddin Kermoniy o'z davrining ko'zga ko'ringan hakimlaridan bo'lgan. Hakim Kermoniy Husayn Boyqaroning taklifi bilan Hirotda kelib, bu yerda saroy tabibi vazifasida xizmat qilgan. Bizga hakim Kermoniyning tibbiyotga oid "Bahr al-Havvos" ("Hosiyatlar dengizi") nomli asari ma'lum. Kitob kirish qism, uch bob va xulosadan iborat. Kirish qismida har xil o'simlik va minerallardan olinadigan dorilar, foydali hayvonlar va qushlar bayon etilgan. Dorilarning nomi uch tilda- arab, fors va turkiy tilda berilgan. Kitobning birinchi bobida dorilar, ularning xossalari va ishlatish usullari, ikkinchi bobida murakkab dorilarga bag'ishlangan. Bunda murakkab dorilarning tayyorlash, saqlash va ishlatish usullari, uchinchi bobida esa qaysi kasalikka qanday dori qo'llanilishi tushintirilgan. Xulosa qismida esa tibbiy atamalar berilgan. Abdulhay Ziyoradgohiy va Muhammad Husayn ibn Mirquvomiddin haqida ma'lumotlar yetarli emas. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra Husayn Bayqaro hukmronligi davrida uning eng yaqin safdoshi Alisher Navoiy hisoblanadi. Navoiy tibbiyotga yaqin kishi hisoblanadi va tibbiyot ahlini qo'llab quvvatlaydi. Hatto 1480-1482-yillarda Navoiyning tashabbusi bilan Hirotda tibbiy majmua barpo qilinadi. Bu majmua "Shifohiya" nomli kasalxona, "Ixlosiya" nomli madrasa va "Safohiya" nomli hammomdan iborat edi. Bu davrda Shayx Husayn mashhur jarroh bo'lgan. Musulmon Sharqi mamlakatlarida odam anatomiyasi o'qitilmagani sababli jarrohlik yaxshi rivojlanmagan bo'lsa ham, ayrim tabiblar yaxshi jarroh bo'lib yetishgan. Shayx Husayn shulardan edi. Shayx Husayn bemorni operatsiya qilishda og'riqsizlantiruvchi modda ishlatgan. Operatsiya qilishgan joyni tikishda qo'y ichagidan tayyorlangan tor (ip) ishlatgan. Muhammad Haraviy ham o'sha davrning mashhur hakimlaridan bo'lgan. Uning tibbiyotga oid "Ayn al-hayot" ("Hayot bulog'i"), "Bahr al-javohir" ("Javohirlar dengizi") kabi asarlari mavjud bo'lib, bu kitoblar nazariy va amaliy tibbiyotning muhim masalalariga bag'ishlangan. Temuriylar avlodining namoyondalaridan biri Zahiriddin Bobur edi. Bobur fan ahllarini qo'llab-quvvatlagan hukmdor bo'lgan. Uning saroyida olim va fozillar qatori tajribali hakimlar ham bo'lgan. Shulardan biri mashhur tabib Yusuf ibn

² Asadulla Qodirov "Tibbiyot tarixi", "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashryoti Toshkent-2005

Muhammad bo'lgan. Odamlar uni "Yusuf tabib" deb atashgan. Yusuf tabibning tibbiyot ilmiga oid "Ovqatlanish va ichimliklar haqida risola" deb atalgan asar yozgan. U kasalliklarni davolashda, o'sha davrdagi boshqa tabiblar singari simptomatik usulni qo'llagan, ya'ni ko'proq kasallikni emas, uning belgilarini davolashga uringan.³

Xulosa qilib aytganda Amir Temur va temuriylar davrida tibbiyot sohasining anch rivojlanganligini, hakimlar, tabiblar faoliyat yuritganini ko'rishimiz mumkin. Temuriy hukmdorlar davrida ularga katta imkoniyatlar yaratilganligi, ularning izlanishlari qo'llab quvatlanganligini bilishimiz mumkin. Ular kasalliklar va kasalliklar belgilarini o'rgangan va davolash usullarini ishlab chiqqan. Bu esa aholi salomatligi asrash va yuqimli kasalliklarni tarqab ketishini oldini olgan. Bu esa mamlakatda barqaror hokimiyatni o'rnatilganligidan dalolat beradi. Temuriylar davrda yozilgan asarlar esa hozirgi kunda tibbiyot sohasining rivojiga katta yordam berib kelmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Asadulla Qodirov "Tibbiyot tarixi", "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashryoti Toshkent-2005.
2. "Temur tuzuklari" Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. T.1991. 111-bet
3. arxiv.uz
4. m.youtube.com

³ Arxiv.uz